

JADIDCHILIK HARAKATI: ISLOHOT, YANGILANISH, MUSTAQILLIK VA TARAQQIYOT UCHUN KURASH

Abdumajitova Erkinoy Isroil qizi

Andijon Davlat Universiteti

Tarix fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11001155>

Annotatsiya. XIX asr oxiri XX asr boshlarida Rossiya mustamlakasi hisoblangan O'rta Osiyo, Kavkaz, O'rta Sibir xalqlari orasida boshlangan milliy, madaniy- ma'rifiy tiklanish – jadidchilik harakati sifatida namoyon bo'ldi. Turkiston jadidlari xalqni qoloqlik va diniy xurofotdan ozod etish, shariat tamoyillarini isloh qilish, xalqqa ma'rifat tarqatish va milliy muxtoriyatga erishish g'oyasini ilgari surganlar. Jadidlar milliy birlik, ma'naviy- ma'rifiy islohotlar bilan jamiyatni yangilash, yuksaltirish yo'llarini izlaganlar.

Kalit so'zlar: Jadid, ma'rifat, usuli jaded, matbuot, milliy ko'tarilish, muxtoriyat.

Аннотация: В конце XIX – начале XX века среди народов Средней Азии, Кавказа и Средней Сибири в качестве насонального, культурно- просветительского возрождения стало зарожаться движение джадидов. Туркестанские джадиды выдвигали гипотезу освобождения народа ототсталости и религиозных суеверий, реформирования принципов шариата, распространение просвещения среди народа, достижения национальной автономии. Джадиды искали пути обновления и подъема общества посредством насонального единства, духовно- просветительских реформ.

Ключесые слова: Джадиды, просвещение, методы джадидов, национальное восстание, пресса, автаномия.

Jadidchilik yoki jadidizm – arabcha „yangi, yangi usul“ ma'nosini anglatadi. XIX asr oxiri va XX asr boshida Turkiston, Kavkaz, Qrim Tatariston hayotida muhim ahamiyat kasb etgan ijtimoiy- siyosiy, ma'rifiy harakat.

Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi va shakllanish tarixi o'rganila boshlananiga ko'p vaqt bo'lgani yo'q. Ammo shunga qaramay, hozirning o'zidayoq bu masala yuzasidan talaygina ishlar amalga oshirildi. Jadidchilik harakatiga bo'lgan qiziqishning tobora keng qanot yozayotganligi va bu mavzu bilan Germaniya, Fransiya, AQSh, Yaponiya va Turkiya singari mamlakatlardagi olimlarning ham shug'ullanayotganligi sababli, Turkiston xalqlari tarixining bu murakkab davri keng ko'lamda o'rganilmoqda.

O'zbek xalqi tarixining xorijiy taqdiqotchilaridan biri Boymirza Xayitning fikriga ko'ra, Jadidchilik XIX asrning oxirlarida boshlangan. U Turkistondagi bu ma'rifatparvarlik harakatining ko'zga ko'ringan namoyondalarini sanaganda, Behbudiy, Fitrat, Cho'lpon singari tom ma'nodagi jadidlar bilan birga Komil Xorazmiy, Muqumiy, Furqat, Abay, Mulla Nafas, Zinxoriy singari ma'rifatparvar shoirlarning ham nomlarini tilga olgan.¹ Bosqinchilar o'zbeklarni jahon taroqqiyotidan chetda qoldirib, fan va madaniyatining o'sishiga kata to'sqinlik qildi. Bunday millatning bu kuninigina emas, balki kelajagini ham barbod etuvchi milliy zulm jadidlarning ma'naviy kurashining asosini shakllantirdi.

¹ . S. Ayniy „Buxoro inqilobi tarixi uchun materiallar“ – Moskva 1926-yil

Ular birinchi navbatda, xalqning savodini chiqarish va jahon andozasi darajasida bilimlarini oshirishga kirishdilar. Ular yoshlarni o'qitish uchun Germaniya, Turkiya, Fransiya, Misr va boshqa mamlakatlarga yuborishni talab etdilar. Masalan, bunday takliflar M. Behbudiyning „Ehtiyoj millat“, Hamzaning „Muallif afandilarga ulug' rijomiz“ va Cho'lponning „Do'xtir Muhammadyor“ singari maqolalarida bayon etildi. Jadidlar matbuotni rivojlantirish bilan ham xalqning ko'zini ochishga harakat qildilar. Jadidlar o'z gazeta va jurnallari, yangi usul maktablari, turli kutubxona va qiroatxonalar, xavaskor teart truooalari tevaragida to'planishar edi. Ularning ko'pchiligi shu davrning ko'zga ko'ringan ijodkorlari shoi-u yozuvchilar edi. Ular o'z asarlari bilan tarixan yangi milliy adabiyot yaratdilar. Adabiyot davr voqealariga hamohang bordi. 1910-yillardayoq ma'rifat va ozodlik g'oyalari uning markaziy mazvuyiga aylandi. Adabiyotga „millat“ va „vatan“ tushunchalari kirib keldi.

Chunonchi, ular 1905-yilning oxirida „O'rta Osiyoning umr gulzorligi“ nomli gazetasi chiqarilib, maktab islohotlariga va boshqa hayotiy masalalarga oid maqolalarni chop etdilar. Ammo gazeta ikki oydan keyin faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ldi. Rus madaniyati gazetalarni birin-ketin yopib, jadidlarning ma'rifatparvarlik faoliyatiga to'sqinlik qilib turardi. Ammo, jadidlar bo'sh kelmay, Toshkentda 1905-1906- yillarda „Taraqqiy“, „Xurshid“, 1907-1908-yillarida „Shuxrat“, „Osiyo“, „Tujjor“, 1912-yilda „Buxoroyi sharif“, „Turon“ 1913-yilda Samarqandda „Samarqand“, Toshkentda „Sadoi Turkiston“, Qo'qonda „Sadoi Farg'ona“, „Jonli til“ gazetalarni hamda Samarqandda 1913-1915-yillarda „Oyna“, Toshkentda 1915-yili „Al-isloh“ jurnallarini chiqardilar. Shuningdek, 1917-1918-yillarda toshkentda „Najot“, „Kengash“, „ulug' Turkiston“, „Shoroi Islom“, „Turk so'zi“, „Turk eli“, Samarqandda „Xurriyat“, Qo'qonda „Tirik so'z“, „El bayrog'i“ gazetalari va „Kengash“, „Yurt“ jurnallari chop etildi.²Ularda islohotlar va boshqa dolzarb masalalar bo'yicha fikr-mulohazalar o'z aksini topdi. Matbuot millat dilidagi gaplarni o'z sahifalariga ko'chirish bilan kifoyalanmay, qanday ishlarni birinchi navbatda amalga oshirish masalasini o'rtaga qo'ydi. 1909-yilda Toshkentda yish ziyolilari tomonidan „Jamiyati xayriya“ tashkil etildi. Mahalliy yishlardan davlat mahkamalarida, sanoat, tijorat sohasida ishlaydigan mutaxassislar tayyorlash, kambag'al musulmonlarga madaniy- ma'naviy yordam ko'rsatish masalasi qo'yildi. Bu millatning boshqa xalqlar ichiga singib ketmasligi yo'lida ko'rilgan tadbir edi.

Jadidlarning siyosiy kurashlarini tasavvur etishda, 1913-yilda „Turkiston ovozi“ va „Голос Туркестана“ gazetalari ko'tarilgan quyidagi 3 masala ham diqqatni jalb etadi:

1. Sibir temir yo'lidan to Afg'oniston va Erongacha bo'lgan joyda yashayotgan butun yerli xalqlar bilan ruslar orasida huquq va soliqlar sohasida tenglikni vujudga keltirish;
2. Ko'chmanchi hayot kechiruvchi musulmonlarga qishloq va shaharlardan joylar bo'lib berilganiga qadar ko'chib kelayotgan ruslarga yer bermaslik;
3. Zamonaviy ma'rifatni tarqatish.

Jadidchilikning asosiy g'oya va maqsadlari quyidagilardam iborat edi:

- Turkistonni o'rta asrlarga xos qoloqlik va diniy xurofotdan ozod etish;
- Shariatni isloh qilish;
- Xalqqa ma'rifat tarqatish;
- Turkistonda muxtoriyat hukumatini barpo etish uchun kurash;

² „Jadidchilik: islohot, yangilanish, mustaqillik va taraqqiyot uchun kurash“ – Toshkent 1999-yil

- Buxoro va Xivada konstitutsiyaviy monarxiya va parlament;
- Keyinchalik demokratik respublika tuzumini o'rnatish orqali ozod va farovon jamiyat qurish;
- Barqaror milliy valyutlani joriy qilish va milliy qo'shin tuzish.

Toshkent, Farg'ona, Buxoro, Samarqand va Xivada xurfikrli va taraqqiyparvar kishilarning ayrim guruhlari tomonidan ochilgan madaniy-ma'rifiy yo'nalishdagi jamiyat va uyushmalardan jadidchilik harakati shakllandi. „Asrimiz boshlarida jadidlarning o'z hisobidan maktablar, kutubxonalar, qiroatxonalar, teartlar, ro'znomalar tashkil etganliklarini, darsliklar, qo'llanmalar nashr qilganliklarini, ularni Turkiston bolalariga bepul tarqatganliklarini eslaylik ³“ – deydi bizning birinchi prezidentimiz Islom Karimov.

Xulosa va munozara.

Vatanga sodiqlik va uning mustaqilligini tiklash xis-tuyg'ulari ham jadidlar yetakchiligida jamiyatdagi barcha tabaqalarni ozodlik kurashiga chorladi. Jadidlar sharoit taqazosiga ko'ra, birinchi navbatda, xalqning savodini chiqarish, bilimni oshirish, milliy his-tuyg'ularini va siyosiy ongini o'stirish uchun kurashdilar. Boshqacharoq aytganda, ular faoliyatining dastlabki bosqichida ma'rifatparvarlik salmoqli o'rinni egalladi. Ammo, bu ularda siyosiy g'oyalar va maqsadlar yo'q edi deyish emas, albatta. Aksincha olganda siyosiy kurashga imkon tug'ilishi bilanoq jadidlar, milliy burjuaziya va ruxoniy vakillari birgalikda Turkiston mustaqilligi uchun siyosiy kurash boshladilar.

References:

1. S. Ayniy „Buxoro inqilobi tarixi uchun materiallar“ – Moskva 1926-yil
2. Mustafu Cho'qay o'g'li „Istiqlol jallodlari “ – Toshkent 1992-yil
3. „Jadidchilik: islohot, yangilanish, mustaqillik va taraqqiyot uchun kurash“ – Toshkent 1999-yil
4. „O'zbekiston davlatchiligi tarixi ocherklar“ – Toshkent 2001

³ O'zbekiston davlatchiligi tarixi ocherklar “ – Toshkent 2001